

Fiche de lecture – Relations internationales de l'Iran 1

- INALCO – EUUA420a - Relations internationales de l'Iran 1 - Fiche de lecture
- Professeur : Oliver Bast – oliver.bast@sorbonne-nouvelle.fr
- Etudiant M1 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr
- Date : 19 janvier 2022

Texte 1 : “*Between aloofness and fascination : Safavid views of the West*”, by Rudi Matthee (1998), *Iranian Studies*, 31:2, 219-246.

Texte 2 : “*Rudeness and revilement : Russian-Iranian relations in the mid-17th century*”, by Rudi Matthee (2013), *Iranian Studies*, 46:3, 333-357.

1. L’auteur et les textes

Rudi Matthee, né en 1953, a obtenu son bachelor et son master en Near Eastern Languages and Cultures à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas, complétés de deux années aux universités de Téhéran et du Caire. Après un PhD en Islamic Studies à UCLA, il est maintenant professeur d’histoire à l’Université du Delaware aux Etats-Unis. Il est polyglotte, spécialiste de l’Iran des dynasties Safavide et Qajar et est membre de l’Association for the study of persianate societies. Il est l’auteur de très nombreux papiers académiques et de plusieurs livres, en particulier sur le déclin safavide, les relations de l’Iran avec la Russie et les Ottomans, les plaisirs du sexe et de la drogue en Iran, les circuits monétaires et de la soie.

Les deux textes étudiés sont tirés de la revue *Iranian Studies* (1998 et 2013) et portent sur la perception par l’Iran safavide des nations occidentales, dans une perspective générale d’appropriation et de confrontation culturelle et technologique pour le premier et dans une perspective restreinte à la relation russo-persane pour le deuxième. Dans les deux cas, l’auteur insiste sur la rareté des sources purement persanes et tente d’extrapoler à partir de sources occidentales alternatives mais toujours contemporaines. Dans les deux textes, l’auteur insiste sur l’enfermement culturel et intellectuel des élites iraniennes et la mauvaise perception des réels rapports de force de l’Iran face aux nations européennes.

2. Synthèse du texte 1:

Rudi Matthee examine la perception par l'Iran safavide de l'Europe telle que rapportée par de rares sources iraniennes. Cette perception est un mélange de curiosité distanciée par rapport aux avancées technologiques et matérielles de l'Occident, mais sans remise en cause de la supériorité religieuse et culturelle supposée de l'Iran, sans appropriation des progrès scientifiques et techniques et sans perception du déséquilibre des rapports de force sous-jacents de l'Occident par rapport au reste du monde et l'Iran.

Les regards croisés entre Occident et Iran sont anciens, mais aux temps modernes, la description du monde et des peuples a surtout été le fait de l'Occident. Les témoignages iraniens sont rares malgré des contacts pluriséculaires avec les cités marchandes italiennes et illustrent le relatif désintérêt de l'Iran pour l'Occident.

Les Safavides ont été relativement protégés de contacts directs avec l'Occident par l'Empire ottoman et la Russie n'est devenue un voisin menaçant que tardivement. L'Iran a bénéficié d'une distanciation qui lui a permis de juger les pays occidentaux lointains avec un certain détachement teinté d'un sentiment de supériorité religieuse et culturelle. A l'image des nations de l'époque, l'Iran n'est pas encore une nation unitaire dotée d'un sentiment de destinée commune. Les élites iraniennes ont cultivé des stéréotypes et clichés souvent dépréciatifs concernant les peuples sous son contrôle ou dans son voisinage immédiat. Les habitants du Gilan en Caspienne sont réputés stupides ; ceux d'Ispahan, avarés et voleurs ; ceux de Shiraz, intelligents et sophistiqués ; ceux de Qazvin, homosexuels ; les Arabes sont vulgaires, violents, et obsédés par le sexe ; les Turcs, sont stupides et têtus, les afghans, primitifs, ignorants et voleurs ; les Lors sont méchants ; les Kurdes, têtus, renfrognés et rancuniers ; les Omanais sont hérétiques et pirates ; les Uzbeks sont méprisés pour leur saleté, leur ignorance et leur caractère diabolique. Les « gens du Livre » Géorgiens ou Arméniens sont ignorés car infidèles, mais les Kalmouks, païens, sont animalisés. Quant aux Ottomans, l'animosité des Safavides est liée à la rivalité vis-à-vis d'une grande puissance sunnite mais se teinte d'admiration pour leur rôle militaire face à l'Occident. Ce même pragmatisme diplomatique s'applique également envers l'Empire moghol bien que taxé de conviction musulmane douteuse et envers les minorités religieuses à proportion de leur utilité sociale et économique.

L'Iran safavide mêle donc une très haute conscience de soi culturelle et religieuse et des stéréotypes souvent défavorables vis-à-vis de ses voisins ou minorités. Mais les élites notamment laïques font preuve de pragmatisme dans leurs relations avec leurs puissants voisins sunnites et ont une perception distanciée mais progressivement différenciée sur chacun des pays occidentaux

même si leur image est collectivement minorée par rapport à celle des pays de religion musulmane. Les milieux shiites craignent l'impureté et les contaminations du contact physique avec l'Occident. A partir de Shah Abbas 1^{er}, ces « maniaqueries » (fastidiousness) diminuent chez les élites laïques en considération de la puissance temporelle ou des connaissances scientifiques et philosophiques dont bénéficient les visiteurs et religieux occidentaux. Néanmoins, l'intérêt des Safavides pour l'Occident reste limité et ne suscite pas de mentions particulières dans les chroniques et les chancelleries officielles.

Au fil des contacts, les Safavides vont établir une hiérarchie et caractériser les pays occidentaux mais sans toujours avoir une vision exacte des rapports de force militaire réels en Europe : les Espagnols sont réputés nobles ; les Italiens, malins ; les Français et les Polonais, querelleurs et belliqueux ; les Portugais passent pour des brutes ; les Anglais pour des intrigants politiques ; les Hollandais pour de vils commerçants ; enfin les Russes passent pour des rustres incultes et sont à peine distingués des Cosaques et des tribus nomades du grand Nord réputées barbares (Gog et Magog). Les Safavides méprisent les compagnies marchandes anglaises (EIC) et hollandaises (VOC) parfois déguisées en pseudo délégations diplomatiques. Les Russes sont clairement méprisés par rapport aux autres nationalités et comparés aux Uzbeks de l'Europe. Ce mépris se teinte d'une inquiétude face à l'expansionnisme russe dans le Caucase nord qui se développe dès la fin du 17^e siècle.

Les Safavides se tiennent informés des affaires européennes par le biais de la diaspora arménienne. L'Iran safavide est en forte demande d'experts militaires, scientifiques, techniciens, artisans et artistes occidentaux. Mais la société safavide ne ressent pas d'urgence à se réformer ou se remettre en cause. Sa fascination pour les techniques occidentales est purement de curiosité intellectuelle mais sans appropriation et ne s'accompagne pas d'une volonté d'innovation ou de progrès. Les élites iraniennes se voient comme une société culturellement et religieusement supérieure, parfaitement accomplie et sans nécessité ou urgence d'améliorations. De plus, l'Iran safavide partage avec d'autres sociétés prémodernes :

- une incompréhension des notions de coûts et délais de production ;
- la prévalence de l'esprit spéculatif sur le pragmatisme matérialiste et utilitaire ;
- un manque de soutien et d'intérêt de l'Etat pour l'innovation technologique et l'initiative privée, aggravé par une succession de règnes trop courts.

Par exemple, la cartographie et la traductologie iraniennes sont très inférieures à celle des Moghols et des Ottomans et illustrent l'aversion des élites safavides pour les déplacements et l'ouverture géographique. L'Iran du Padishah-e Jahan est introverti, vaniteux et se perçoit comme le centre du monde, indépassable et autosuffisant. Les rares envoyés iraniens en Europe ne rédigent pas de

journaux de voyage et ne manifestent pas de curiosité pour les pays visités. Une ambassade hollandaise de 1692 est vue par le pouvoir iranien comme une mission commerciale d'une république marchande avide de produits introuvables en Europe et les présents diplomatiques au Shah sont considérés comme des tributs de soumission et de vénération, gage de l'octroi de protections et d'avantages commerciaux.

Comme chez les Mings en Chine, cette perception faussée des rapports de force réels avec l'Europe est rendue possible par :

- l'éloignement des côtes et la longueur des trajets terrestres qui rendent relativement invisible la puissance technologique militaire européenne ;
- la rareté des interactions en dehors des règles de l'étiquette de la cour ;
- la stratégie occidentale de « picorage » à forte valeur ajoutée sur des marchés d'exportation de niche ;
- la stratégie d'investissement et d'implantation minimales des puissances occidentales sur un marché d'accès difficile.

Il faudra attendre le début du 19^e siècle pour que l'Iran comprenne l'ampleur du contrôle des puissances occidentales sur le monde au travers des épisodes de la mise sous tutelle progressive de ses voisins immédiats : l'Empire moghol, les khanats d'Asie centrale et l'Empire ottoman.

3. Synthèse du texte 2

Rudi Matthee examine les relations irano-russes à la lumière des témoignages des contemporains sur la réception à Ispahan des missions officielles russes depuis le règne de Shah Abbas 1^{er} (1588-1629) jusqu'à celui de Shah Suleyman 1^{er} (1666-1694) avec un focus sur celle de 1664 qui marque un sommet dans la manifestation du profond mépris des Safavides pour les « Uzbeks de l'Europe ». La perception des « Rus de Moscovie » par les Iraniens reste durablement marquée par une vision stéréotypée des peuples nomades des steppes du grand nord, incultes, pillards, sales et barbares. Cette perception va évoluer progressivement vers une inquiétude face à la menace militaire et l'implantation durable russe au Caucase et au Daghestan.

La première mission diplomatique safavide à Moscou remonte à Shah Ismaïl 1^{er} en 1521. Les sujets abordés touchent aux flux commerciaux, aux conflits frontaliers dans le Caucase et la Caspienne, les possibilités d'alliance contre les voisins Ottomans dans une période de forte conflictualité avec la Perse safavide.

Les archives russes et le musée de l'Armurerie à Moscou qui conserve les cadeaux diplomatiques reçus sont des sources importantes d'information sur l'importance et les objectifs des missions officielles. Par contraste, les sources de la chancellerie persane ou des chroniqueurs iraniens contemporains sont très parcellaires en raison surtout des destructions du sac d'Ispahan par les Afghans en 1722 et du moindre intérêt relatif de ces missions pour l'Iran par rapport aux missions ottomanes et mogholes. Les sources locales contemporaines sont souvent réduites à celles des occidentaux résidents à Ispahan de l'époque.

Shah Abbas 1^{er} hérite de ses prédécesseurs d'une tradition d'échanges de faible intensité avec les Russes, essentiellement axée sur des projets ponctuels d'alliance anti-ottomane que rendent crédible les prises des khanats de Kazan (1552) et d'Astrakhan (1556) et l'avancée russe au Caucase nord. Les sujets d'intérêt commun portent sur :

- Le contrôle des tribus montagnardes pillardes qui menacent les piedmonts du Caucase, les plaines du Daghestan et les caravanes des routes de la Caspienne.
- Le refoulement de l'ennemi commun Ottoman de Géorgie et d'Arménie mais également, pour les Russes, de Circassie et des rives nord de la mer Noire, contrôlées par le khanat des Tatars de Crimée, satellite des Ottomans.

Le règne de Shah Abbas 1^{er} (1588_1629) va envoyer pas moins de 15 délégations en Russie contre 10 délégations russes reçues à Ispahan. Cette intense activité est à la fois mi-diplomatique et mi-commerciale. Mais elle va connaître une éclipse en raison des troubles et des guerres civiles liés à

la transition dynastique des Romanov (1598-1613). L'Iran va se tourner davantage vers l'Europe occidentale pour des projets d'alliance de revers plus prometteurs avec le Saint Empire et l'Espagne avec 7 missions envoyées en 1603-1604. Après 1614, la Russie des Romanov tente de renouer avec l'Iran à propos des pillages cosaques au Daghestan et des besoins russes d'assistance financière et militaire. Cette position de fragilité et de chantage du faible au puissant suscite peu d'intérêt de la part de l'Iran qui entre-temps a initié depuis 1612 une période de neutralité relative avec l'Empire ottoman, ce qui rend moins pressante une alliance militaire et diplomatique avec la Russie. A partir de 1618, les intérêts géopolitiques de l'Iran safavide se tournent vers le Golfe persique et le contrôle des puissances maritimes portugaises, anglaises (EIC) et hollandaises (VOC).

Le règne de Shah Safi 1^{er} (1629-1642) marque le déclin durable des relations russo-iraniennes qui va durer jusqu'au début du 18^e siècle : aucune mission iranienne et seulement 2 ou 3 missions russes qui seront essentiellement à objectifs commerciaux avec souvent comme correspondants les marchands arméniens de la nouvelle Joulfa à Ispahan. Le traité de Zohab en 1639 entérine la fin des hostilités ouvertes entre Empire ottoman et Perse safavide et rend durablement caduque l'intérêt d'une alliance entre Iran et Russie. De leur côté, les Russes, empêtrés dans des guerres dynastiques et religieuses se font discrets sur le plan diplomatique. En effet, ils craignent davantage la puissante fédération lithuano-polonaise, la Suède des Vasa et l'Autriche des Habsburg, jusqu'à solliciter un rapprochement avec les Ottomans.

Le règne de Shah Abbas 2 (1642-1666) perpétue le bas niveau d'intensité des relations diplomatiques russo-iraniennes. En revanche, les échanges commerciaux s'intensifient autour de la soie en raison de l'abandon du monopole d'exportation de l'Etat safavide. Persans et Russes commencent à s'affronter sur la question géorgienne dans le Caucase sud et le contrôle des peuples pillards du Daghestan aux allégeances mouvantes (Cosaques, Mongols kalmuks, Tatars nogaïs et Lezghis). En 1653, la Perse lance une première expédition militaire de grande échelle contre les forteresses et garnisons russes sur le fleuve Terek au Caucase nord dont la rive sud est considérée persane. Les missions russes en Iran s'intensifient avec 9 missions dont 3 majeures à partir de 1643 et 1647 mais les objectifs commerciaux ou diplomatiques sont difficilement discernables.

L'ambassade russe à Ispahan de 1664 est restée dans l'histoire car elle a été largement commentée par les résidents occidentaux contemporains (Chardin, Tavernier, Thévenot etc.) pour la brutalité de sa réception et l'humiliation délibérée des représentants russes. Elle intervient dans un contexte de forte tension russo-iranienne sur la question du Caucase et une crise dynastique dans l'état tampon de Géorgie. La délégation russe se distingue par son importance (800 personnes) et le

mélange de diplomates et de marchands qui profitent de l'immunité diplomatique pour tenter d'écouler leurs marchandises en hors taxe. Classiquement, la délégation doit « faire antichambre » pendant plusieurs mois pour rentrer dans le calendrier d'une audience générale. Par ailleurs, la cour safavide est mal disposée en raison du mauvais accueil de la précédente délégation iranienne à Moscou et du double jeu des Russes au Caucase avec leurs irréguliers cosaques. Elle perçoit la délégation russe comme une bande de marchands déguisés en diplomates mais sollicitant des avantages commerciaux, impression corroborée par une tentative de soudoyer le Grand Vizir pour autoriser la vente de leurs marchandises.

Le jour de la réception, le convoi russe venant de la nouvelle Joulfa est retardé par la difficulté d'accès de leur cadeau phare mais inadapté aux voiries locales : un carrosse tiré par 4 chevaux. Le Shah, furieux d'attendre dans son belvédère d'Ali Qapu, exige des Russes de démonter et de venir à pied à travers la place Naqsh-e Jahan, ce qui est une humiliation délibérée et insupportable par rapport au protocole habituel. L'image de la Russie aux yeux des Persans sort très dégradée de cet épisode et renforce les stéréotypes dégradants traditionnels : des Uzbeks d'Europe, barbares, soudards, brutes, idiots et saouls, écho des Gog et Magog de la cosmographie musulmane.

Ce traitement humiliant de réception est certes exceptionnel mais pas unique car déjà employé avec une ambassade éthiopienne la même année, une ambassade indienne deux ans plus tôt et kalmouke en 1685. Par ailleurs, les Ottomans sont également coutumiers de ces pratiques envers les ambassades auprès du Grand Seigneur. Les Russes eux-mêmes à l'occasion ont fait pareil avec les Anglais et...les Iraniens. Les contemporains analysent les raisons profondes de cet incident de 1664 comme une punition ponctuelle en raison des tensions diplomatiques et militaires avec la Russie (mauvais accueil de la précédente délégation iranienne, conflits larvés au Caucase, forteresses russes au Daghestan, raids cosaques en Caspienne), mais également les mauvaises manières de la délégation à Ispahan et son retard à la réception protocolaire. Par ailleurs, le Shah est convaincu que la délégation russe est illégitime et déguise une expédition commerciale clandestine.

Le règne de Shah Suleyman 1er (1666-1694) commence avec une intensification des raids cosaques de représaille en Caspienne et la destruction de la ville palatiale de Farahabad. Néanmoins, les relations commerciales avec les Arméniens de Joulfa s'approfondissent qui font don au tsar du diamant du trône en 1667, ce qui vient consolider le monopole arménien sur les exportations de soie en Russie. La paix d'Andrusovo en 1667 avec la Pologne inaugure le retour de la Russie en Europe centrale et sa confrontation avec l'Empire ottoman. Pour la Russie, une alliance de revers avec la Perse redevient un sujet d'actualité. Mais les Safavides sont excédés par les déprédations cosaques et le « Drang nach Süden » des Russes. Ils ne souhaitent pas remettre

en cause leurs anciens accords de non-agression avec les Ottomans. Une délégation russe est reçue très froidement en 1671-1672 et l'ambassadeur doit s'approcher à genoux du Shah. De nouvelles tentatives infructueuses sont faites par la Russie pour pousser l'Iran à la guerre contre l'Empire ottoman en 1673 et 1674.

En synthèse, les relations russo-ottomanes se distendirent après Shah Abbas 1^{er} en raison d'intérêts géopolitiques divergents concernant la relation avec l'Empire ottoman. Par la suite, les relations furent conflictuelles de basses intensités en raison de querelles et de raids frontaliers souvent par alliés interposés. Par la suite et jusqu'au retour des Russes dans les conflits d'Europe orientale, les délégations essentiellement russes traitèrent surtout d'aspects commerciaux et de litiges mineurs. L'ambassade de 1664 est restée notable car largement documentée et emblématique du mépris persan pour la Russie vue comme une sous-nation barbare, manifestement inférieure en termes de civilisation et d'importance. C'est seulement avec Pierre 1^{er} et Catherine 2 que cette perception iranienne va devoir évoluer avec la prise en compte de la puissance militaire et l'expansionnisme durable des Russes au Caucase.

4. Analyse personnelle et critique des deux textes et conclusion

L'auteur apporte un éclairage persan sur la perception par les élites safavides de la place relative de l'Iran dans le monde. Il insiste sur la diversité de ces perceptions selon les publics iraniens. Il juxtapose :

- les religieux souvent inhibés par leur conception du pur et de l'impur mais intéressés par la joute intellectuelle et le débat contradictoire théologique et philosophique avec les religieux occidentaux.
- Les élites intellectuelles laïques curieuses des innovations scientifiques et technologiques de l'Occident.
- Les élites gouvernementales et militaires friandes des avancées techniques de l'armement et des expertises militaires occidentales et qui ne dédaignent pas des alliances pragmatiques et ponctuelles de circonstances avec les puissances maritimes occidentales.
- Les élites marchandes intéressées par les privilèges commerciaux et les niches d'exportation à forte valeur ajoutée ; certains comme les Arméniens profitent d'une proximité religieuse et de leur diaspora pour renforcer leur poids commercial.
- Le discours officiel de l'Etat safavide qui prétend et parfois s'illusionne sur l'importance du Shah et de l'Iran et les prétendues marques de déférence marquées par les puissances occidentales alors qu'il s'agit bien souvent d'une flagornerie tactique, toute en apparence, qui subordonne l'amour propre à des objectifs stratégiques ou commerciaux de long terme.

Ces nuances d'approches sont réelles mais Rudi Matthee insiste sur le point commun d'une surestimation de la puissance, de l'importance et du poids relatif de l'Iran safavide au regard du reste du monde. Cette infatuation et cet aveuglement sont rendus possibles par le relatif éloignement de l'Iran des grands théâtres géopolitiques de l'époque. L'Iran est protégé par un glacis de voisins musulmans qui servent d'états tampons. Enfin Rudi Matthee insiste sur l'absence de remise en cause de la perfection supposée culturelle et religieuse des élites iraniennes. L'Iran n'est pas entré dans la modernité scientifique, mécanique et productiviste. Sa perception du monde est irano centrée. A bien des égards, l'Iran n'a pas fait sa révolution copernicienne.

Pour illustrer ces développements, Rudi Matthee se base sur des témoignages d'époque de résidents occidentaux comme Chardin, du Mans, Pétis de La Croix, Tavernier, Thévenot, Oléarius (Holstein), Van Leenen (Provinces-Unies). La multiplicité des écrits occidentaux de nations rivales permet de recouper les événements mais ne supplée pas la rareté des récits proprement persans. Rudi Matthee a l'avantage de parler entre-autres allemand et flamand ce qui lui donne

accès à des sources documentaires primaires et secondaires complémentaires et notamment ceux de la compagnie des Indes hollandaise (VOC).

Le cas particulier de la relation russo-iranienne sous les Safavides permet à Rudi Matthee de retracer la genèse d'une relation conflictuelle qui atteint son paroxysme au 19^e et début 20^e siècle. Le récit des ambassades du 17^e siècle permet de décrire les fondamentaux d'une relation difficile. Il est surprenant de constater que presque 150 ans avant les débuts de ce qui fut appelé rétrospectivement le Grand Jeu, les pièces étaient déjà en place pour cette poussée vers le sud de la Russie, le jeu tripartite avec la Turquie et l'influence jusque dans le Caucase des équilibres géopolitiques d'Europe centrale et des Balkans.

Il me semble que la rareté des archives et des sources persanes anciennes est une difficulté méthodologique très importante. Rudi Matthee insiste sur ce point pour justifier l'emploi quasi exclusif de sources occidentales de l'époque. L'exploitation plus systématique des sources ottomanes, semble-t-il très riches d'après Bernard Lewis, ainsi que des sources russes pourraient permettre d'éclairer d'un jour nouveau les relations commerciales, diplomatiques et militaires de l'Iran avec ses voisins durant la période safavide. Dans le même registre les sources maritimes et commerciales (portugaises, hollandaises, italiennes, françaises et anglaises) pourraient ajouter des éléments de relativisation et de mise en perspective de la réalité des enjeux stratégiques commerciaux de l'époque. C'est l'approche suivie par l'école des annales en regroupant les efforts collaboratifs d'équipes internationales et pluridisciplinaires pour exploiter les archives militaires, portuaires et douanières des principales villes-port de Méditerranée à l'époque de Philippe II (Cadix, Séville, Gênes, Marseille, Venise, Raguse-Dubrovnik) pour documenter et analyser la réalité des rapports d'échanges et l'influence du milieu sur le temps long.